

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОГО БОГОСЛІВ'Я

Розвиток герменевтики як окремого напрямку слід шукати ще в часи Стародавньої Греції. Варто відмітити, що “герменевтичний пошук” був вимогою часу, коли разом із появою християнства виникла необхідність в усталених методах трактування Святого Письма. Тож, на думку Н. Левченко, “християнам не залишалося нічого іншого, як запозичити принципи інтерпретації тексту з високорозвиненої античної культури та поміркованої юдейської екзегези”¹. Саме тому перші апологети християнства акумулювали в собі елліністичну освіту та юдейське сприйняття довколишнього світу. Тлумачення біблійних текстів поступово ставало невід’ємною частиною теологічних концепцій, інколи навіть кардинально протилежних у визначенні шляхів досягнення мети. Враховуючи, що навколо різноманітних принципів і методів тлумачення Святого Письма велася гостра полеміка, однодумці змушені були об’єднуватися в групи – школи богослів’я.

В епоху раннього християнства виникають дві школи богослів’я, що весь час конкурували між собою – александрійська й антиохійська. Кожна з них сформувала власний погляд на релігійні догми, які певною мірою збереглися й понині. Якщо джерелом виникнення александрійської школи був неоплатонізм, то для антиохійської школи характерне захоплення працями Аристотеля, що сприймалися ними як вершина в розвитку “філософичної” думки. Антиохійська школа продовжувала традицію старої равиністичної екзегези, тобто дошукуватися буквального сенсу в суперечливих текстах Священного Писання. На відміну від “антиохійців”, “александрійська школа” відзначалась алегорично-типологічним тлумаченням Священного Писання. В “александрійській традиції” головною метою вважався пошук містичного й духовного значення божественного одкровення, що криється у Святому Письмі. Враховуючи це, в александрійському богослів’ї набув поширення дедуктивний метод, особливо у створенні алегорій і їх трактуванні в площині віри. На відміну від “александрійців”, антиохійська школа практикувала індуктивний та історико-філологічний (граматичний) метод, і в такий спосіб також намагалася пояснити типологію історико-спасительських дій Бога та зробити доступними для пересічної особистості в світлі розуму і віри².

Першим, хто висловив гіпотезу про неприпустимість буквального тлумачення біблійних текстів, був Філон Александрійський, який вчив розуміти зміст Священного Писання в сакрально-символічному сенсі. Трактуючи текст П’ятикнижжя, Філон як правовірний юдей підпорядковувався обмеженій багатовіковій традиції, але, дивлячись “на цей самий текст очима людини, що отримала грецьку (і насамперед філософську) освіту, ...змушений був ламати ці рамки, шукати в Письмі прихований за доступним для всіх змістом моральні й філософські категорії, і в такий спосіб зробити Мойсеїв закон об’єктом дослідження”³. Релігійно-філософська система Філона – не довільна фантазія: альфою й омегою всіх його побудов було Священне Писання – єдиний імпульс усіх його творчих починань. Розкриваючи зміст Священного Писання, Філон зазначав: “Тлумачення Священного Писання відбувається шляхом пізнання таємного змісту, прихованого в завуальованих висловах. Весь закон здається цим людям подібним живій істоті, тіло Закону – словесне розпорядження, душа – поміщений у словах невидимий зміст. У ньому розумна душа почала бачити особливі властивості. Вона побачила незвичайну красу думок, відображену в іменах, неначе в дзеркалі, відкинула й розкрила символи, витягла на світло й розкрила думки для тих, хто здатний за незначним натяком побачити в прихованому очевидне”⁴. Оскільки Біблія потенційно приховує певну полівалентність, то закономірно, що її вивчення повинне регулюватися чітко визначе-

¹ Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі : монографія. Харків : Майдан, 2018. С. 14.

² Сковорода Григорій: образ мислителя : Зб. наук. праць / Упоряд. В. М. Нічик та ін. Київ : Наукова думка, 1997. С. 367.

³ Хосроев А. Л. Александрийское богословие. Москва : Наука, 1991. С. 69-70.

⁴ Бычков В. В. Aesthetica patrum: Эстетика отцов церкви. Москва : Ладомир, 1995. С. 51.

ними принципами й законами. На можливість існування кількох, інколи навіть кардинально протилежних інтерпретацій одних і тих самих текстів, звертав увагу Климент Александрійський, коли на основі згаданого Геродотом “скіфського послання” та двох його інтерпретацій – Оронтопага і Ксифорда, продемонстрував переваги знання сакральної (символічної) мови. Саме ці переваги стали передумовою для запровадження “отцями Церкви” теорії алегоричних значень, що спершу поділялися на три ступені: дослівний, моральний та містичний. Одним з перших, хто почав виокремлювати в текстах Священного Писання три “змістовні рівні”, був Ориген. Ретельно проаналізувавши тексти, апологет намагається зіставити “змістовні рівні” Священного Писання й три рівні людського сприйняття – тілесний, душевний і духовний. Але водночас варто враховувати, що не всі тексти Біблії мають три згадані рівні, оскільки є тексти, де взагалі відсутній буквальний (тілесний) зміст. Розуміючи, що все тілесне в Біблії є лише дороговказом до істини й не містить у собі всієї правди, Ориген веде боротьбу проти буквального її тлумачення. Роздумуючи над семантикою біблійного тексту, Ориген застосовує методу алегоричного розуміння біблійних притч. Варто зазначити, що основи цієї традиції було сформовано ще Христом, який, промовляючи притчами, тут же пояснював їх зміст. Аналізуючи тексти Священного Писання з точки зору протиріч, “відкривається запаморочення, й після цього або перестаєш виступати за істинність Євангелій і вчитувати із них те, до чого прихильний, бо не наважуєшся повністю відмовитися від віри в Господа, або визнаєш чотири Євангелія й пов’язуєш їхню істинність не з тілесними знаками”¹. Ориген наводить низку прикладів, де розкривається неприпустимість буквального розуміння Біблії. Навряд, щоб розумна людина, читаючи про дні творіння, вважає Ориген, повірила, що Бог насаджував сад в Едемі подібно людині-землеробу, що дерево життя чи дерево пізнання – це справжнє дерево з плодами, які можна з’їсти, або щоб Бог прогулювався по раю як звичайна людина, а Адам ховався від нього під деревом. Згодом такі твердження знайдуть своє відображення й у національній герменевтиці.

Варто відмітити, що разом із прийняттям християнства до нас прийшли й обидві традиції – александрійська й антиохійська, що проникали в національну культуру не лише з першоджерелом – Біблією, а й з патристичною літературою. Та розкол християнської церкви, що відбувся 1054 р., вніс корективи у формування національної біблійної герменевтики. Оскільки офіційно Русь намагалася дотримуватися нейтралітету в підтримці одного з духовних центрів, то традиції католицизму поступово потрапляли на її терени. Так, у XI–XII ст. на Русі починають з’являтися латинські місіонери й католицькі монастирі. Такі умови створювали чудове підґрунтя для зародження полемічної літератури, яка набула поширення лише у XVI ст., що було спричинено наслідками Берестейської унії. Якщо з одного боку унія сильно послаблювала позиції православ’я, що призводило до втрати етнокультурних орієнтирів, то з іншого – вносила новий культурно-освітній струмінь. Завдяки католицькому впливу Україна познайомилася з європейською культурою, освітою, мистецтвом. Водночас це активізувало полемічний дискурс, який із церковно-теологічного спрямування поступово набирав художньо-публіцистичні обриси. Потужним поштовхом для активізації релігійного дискурсу слугував трактат католицького проповідника Петра Скарги “Про єдність церкви божої”, де підтримувалася політика окатоличення православ’я. Тож міжконфесійна полеміка спонукала до більш прискіпливого вивчення біблійного тексту, оскільки відстоювання власних інтересів було актуальним для обох конфесій. А така поліконфесійність створювала ідеальне підґрунтя для розвитку національної біблійної герменевтичної думки. Варто відмітити, що національна полемічна традиція формувалася під впливом протистояння православ’я з католицизмом і німецьким протестантизмом. Це був не просто релігійний конфлікт, а протистояння світоглядів, де жодна сторона не хотіла йти на поступки. Тож не дивно, що Василь Суразький повністю розвінчує засади католицизму й доводить правдивість лише православної церкви. Так, у трактаті “Про єдність і істинність православної віри” Василь Суразький стверджує, що католики “не храняще преданія святих апостол и богоносных отец утверждения и клятвы не-радяще, своя нѣкая умышления составляют, так, яко и в прочих вещах обрѣтаются

¹ Савреј В. Ј. Философские основания истолкования Священного Писания у Оригена // Вопросы философии. 1998. № 6. С. 132.

претворяюче”¹. Полеміст залишає за православ’ям і об’єктивність дати святкування Паски. “Толко иж наша християнская пасха послѣ поровнанья завжды по полнотѣ луны в первую недѣлю бываеъ”². Але слід відмітити, що до вчення Оригена Василь Суразький відносився цілком у дусі ортодоксального православ’я. За його переконанням, Ориген “хулнныя глаголы о Христвѣ спасителю нашем отрыгнул”³. Водночас полеміст піддає гострій критиці латинників, які навпаки “Оригеново ученіє пріємши”⁴.

Поштовхом до більш ретельного вивчення Біблії слугувало Острозьке видання 1581 р., у передмові до якого Герасим Смотрицький стверджував: “Во всѣх странах роду нашего языка словенского ниже едина обрѣтается совершена во всех книгах Ветхаго завѣта...”⁵ Саме після цього Біблія стає доступною в повному обсязі, а духовенство втрачає прерогативу в царині тлумачення тексту Біблії. Але для полемічної літератури характерний не лише між-конфесійний дискурс, а ще й мовний. Адже, за переконанням Петра Скарги, існує лише дві богообрані мови – грецька й латина, що, здавалося б, цілком уписувалося в теорію двох християнських центрів – православного Сходу й католицького Заходу. Зовсім протилежної думки був український полеміст Іван Вишенський, який переконував, що “словенський язык пред богом честнѣйший ест и от еллинскаго и латинскаго”⁶. Хоча варто відмітити, що незважаючи на поміркований демократизм, у питаннях віри полеміст все-таки був ортодоксом. З одного боку він засуджує філософію Аристотеля й Платона та закликає вивчати Часослов, Псалтир, Євангеліє та низку інших книг церковного спрямування, а з іншого – переконує, що порятунок потрібно шукати не в ієрархах церкви, а в дотриманні таємниць православного вчення. “Не попы нас спасут, или владыки, или митрополиты, а вѣры нашої тайнство православное с хранением заповѣдей божиих...”⁷ Водночас полеміст ратує за викорінення з церковного життя забобонів, поганства й вільнодумства. Методологічним підґрунтям для релігійного дискурсу Івану Вишенському слугували апостольські послання й візантійська патристика. Досить скептично мислитель відносився й до філософів, які дозволяли собі вільне трактування церковних канонів: “...Не вѣдомость хулю художества, але хулю, што тепѣришние наши новіе руские философы не знают в церкви ничтоже читати, – ни тое самое Псалтыри, ни Часослова”⁸.

Релігійно-теологічний дискурс XVI ст. позитивно вплинув на подальший розвиток національної культури. Адже впродовж XVII ст. в Україні з’являється ціла низка біблійних перекладів українською мовою, що увійшли в історіографію під назвою “учительних Євангелій”. Головною особливістю останніх було те, що поряд із фрагментом перекладу біблійного тексту, подавалася його інтерпретація. В цей час було зроблено наголос не так на богонатхненності Священного Писання та необхідності осмислення його відповідно до церковних канонів, як на неупередженому ставленні та аргументації окремих положень, виходячи з методів біблійної герменевтики, що ґрунтувалася на засадах символізму та алегоричності. Згодом подібна традиція знайде своє відображення в лекційних курсах Й. Галятовського, С. Яворського, С. Полоцького тощо.

Водночас XVII ст. характеризується й розвитком національного бароко, що потрапило в Україну завдяки католицькому впливу. Наслідуючи традиції філонівської герменевтики, представник зрілого українського бароко Йоаникій Галятовський стверджував: “Літеральний сенс належить до гисторіи, моральний належить до обычаев добрых, которых повинна душа наша хранити, аллегоричный належит до Церкви воюющей, которая на земли найдутся, аналогичный зась належит до Церкви триумфующей которая найдется на небе”⁹. Такий підхід українського мислителя пояснюється індивідуальними особливостями національного бароко, для якого, за переконанням Л. Ушкалова, характерна чотирисенсова методика

¹ Українська література XIV–XVI ст. Київ : Наукова думка, 1988. С. 238.

² Там само. С. 247.

³ Там само. С. 242.

⁴ Там само.

⁵ Там само. С. 202-203.

⁶ Там само. С. 314.

⁷ Там само. С. 315.

⁸ Там само. С. 371.

⁹ Ушкалов Л. В. Світ українського бароко. Харків, 1994. С. 20.

біблійної герменевтики, коли Священне Писання інтерпретувалося буквально, алегорично, тропологічно й морально. Таке багаторівневе сприймання біблійних текстів опиралося на традиції патристики. На біблійну герменевтику національних публіцистів справили вплив “учителя церковних”. Так, в “Науці, альбо способі зложення казання” Йоаникій Галятовський стверджував: “Треба читати Біблію, животи святих, треба читати учителей церковних – Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоустого, ...Іоанна Дамаскіна, Єфрема і інших учителей церковних, котрії Письмо Святоє в Біблії товкують...”¹ Подібні повчання знаходимо й у Захарія Копистенського. Згодом традиції, закладені письменниками-полемістами в XVI–XVII ст., знайдуть відображення й у творчості Григорія Сковороди, який намагався продовжувати в національній культурі генетичний зв’язок із візантійським (александрійським) богослів’ям.

Схожість Г. Сковороди із богословами александрійської школи простежуємо насамперед у широкому застосуванні елементів неоплатонізму. Так, цілком у дусі християнського Середньовіччя Г. Сковорода пристосовує платонівську філософську традицію до тлумачення Біблії. Послідовником александрійської традиції Г. Сковорода лишився й у трактуванні Священного Писання. Його тлумачення Біблії алегоричне й типологічне, оскільки він весь час дошукується не дослівного, а містичного й духовного значення сакрального одкровення. До того ж, український мислитель прагне довести абсурдність буквального розуміння Священного Писання. У філософському трактаті “Кільце” Г. Сковорода вкладає в уста Григорія свою позицію: “Церемоністи сердяться, а афінейцы смѣются, нам, же, званым, Христос есть божія сила и божія премудрость. Если ж спросите, для чего сіи книги одно пишут налицо, а другое тайное, а новое из них выходит? ...Библія есть человѣк домовит уготовавшій семена в закромах своих. О сем-то хозяинѣ пишется “Изыде сая сяти”. Она в молодья наши мысли насваает сѣмя нынѣшняго плотского нашего вѣка, дабы несмысленое наше сердце способно принять могло; сіе сѣмя не пустое, но утаивает в себѣ божію силу”². Але оскільки зрозуміти Біблію та Бога надто важко, Г. Сковорода рекомендує обрати собі в провідники “отців Церкви” – Василя Великого, Августина, Григорія Богослова, Климента Александрійського та багатьох інших. Пояснюючи сквородинівське розуміння Біблії, М. Грушевський писав: “В сих толкуваннях Сковорода йде за старохристиянськими символістами александрійської школи (Орігеном, Климентом), котрих писання він дуже любив і шанував. Але, очевидно, що всі символічні натягання самі по собі не дають йому нічого: вони потрібні йому на те, щоб полагодити авторитет Біблії з своєю моральною системою, з ідеями “боговидця Платона”, ...із моральним ученням Плутарха, Цицерона й інших античних моралістів, залюбки ним читаними, цитованими й перекладаними”³. Але якщо до александрійського типу тлумачення Біблії Г. Сковородою все вірно, то з твердженням про підпорядкування українським мислителем Священного Писання власній моралі М. Грушевський помилився. Насправді було навпаки – всі свої переконання мислитель намагався підпорядкувати авторитету Священного Писання.

Отже, біблійна герменевтика в національній традиції пройшла важкий і тривалий час становлення. Незважаючи на те, що на терени України герменевтика потрапила ще в добу Київської Русі, свого піку вона досягла в полемічній літературі XVI–XVII ст. Кожен письменник-полеміст удавався до “тлумачення Святого Письма як до найпереконливішого аргументу на власну користь”⁴. Але розвиток біблійної герменевтичної традиції не завершився релігійно-теологічними дискурсами XVI–XVII ст. Продовження вона знайде в добу національного бароко, що поєднала в собі традиції Середньовіччя й Ренесансу. Остаточним завершенням біблійної герменевтики в давній українській літературі стала творчість Г. Сковороди.

¹ Українська література XVII ст. Київ : Наукова думка, 1987. С. 116.

² Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. С. 371-372.

³ Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. Київ, 1992. С. 30.

⁴ Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі... С. 229.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020